

TURON O‘G‘LONI SPITAMEN – TENGSIZ JASORAT SOHIBI

Arzimuradov Aziz Mashrabovich

podpolkovnik,
O‘R HX va MU Quruqlikdagi qo‘shinlar instituti
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Harbiy tarix” Turon o‘g‘loni Spitamenning yunon bosqinchilariga qarshi mardonavor kurashi, Spitamenning Aleksandr Makedoniskiyga eng qattiq qarshilik ko‘rsatgani u bilan tengma-teng olishib, uzining munosib raqib ekanini isbotlaganligi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Spitamen, Aleksandr Makedoniskiy, Politimet daryosi bo‘yidagi jang, raqibni holdan toydiruvchi, “uzun kare”, g‘alabaga teng mag‘lubiyat.

Аннотация: В статье рассматривается героической борьбы Спитамена с греческими захватчиками, ожесточенное сопротивление Спитамена Александру Македонскому, доказывающая, что он был достойным соперником.

Ключевые слова: Спитамен, Александр Македонский, битва на реке Политимет, изнурение противника, «длинный квадрат», поражение равное победе.

Annotation: This article discusses Spitamen's heroic struggle against the Greek invaders in the, where Spitamen's fiercest resistance to Alexander the Great proved that he was a worthy rival.

Keywords: Spitamen, Alexander the Great, battle on the river Politimet, exhausting the opponent, "long square", defeat equal to victory.

Eramizdan oldingi 329 yili Yunon fотиhi Aleksandr Makedoniskiy Turonga qo‘shin tortib kelganda unga qarshi mardonavor jang qilgan so‘g‘d bahodiri Spitamen jasoratini bilmaganlar kam bo‘lsa kerak. **Spitamen** (yun. — Spitamenes, sug‘dcha — Spitamana) (?—mil. av. 328) — Sug‘diyonda vatan ozodligi yo‘lida Aleksandr (Iskandar)ga qarshi ko‘tarilgan xalq qo‘zg‘oloni (Spitamen qo‘zg‘oloni) rahbari. Yozuvchi V. V. Yanning yozishicha, **Spitamening** onasi — sug‘d, otasi — sak qabilasiga mansub aslzoda xonadondan bo‘lgan [1].

Spitamen

Spitamen yoshligida abjir, chaqqon yigit bo‘lib o‘sgan. Otda chopish, kamon otish, qilichbozlikda unga hech kim tenglasha olmagan. Saklar bilan ittifoqdosh Spitamen makedoniyaliklarga qarshi jiddiy, raqibni holdan toydiruvchi hamlalar qila boshlaydi. U makedon qo‘shinini “uzun kare” (dushman hujumini hamma tomondan qaytarish uchun piyoda askarlar safini turtburchak shaklida tuzish) shaklida saf tortgan holda chekinishga majbur qiladi. Dushman o‘qlaridan yetkazilayotgan ziyonni kamaytirish maqsadida makedon jangchilari Politimet daryosi (Zarafshon) bo‘yidagi to‘qayzorda to‘xtab, shu yerda katta jang olib borishga qaror qiladi. Politimet daryosi (Zarafshon) buyida olib borilgan jangni ikki bosqichga bo‘lish mumkin. Birinchisi Spitamen qo‘shini tomonidan makedoniyaliklarning daryoni kechib o‘tishga bo‘lgan urinishlarining daf qilinishi bilan izohlanadi. Makedon otliq askarlarining bir guruhi qo‘shin boshlig‘idan beruxsat daryodan kechib o‘ta boshlaydi.

Politimet daryosi buyidagi jang

Uning ortidan tartibsiz sur‘atda piyodalar ergashadi. Spitamening kamonchilari daryodan o‘tgan dushmanlarni o‘ldirib, o‘tishga harakat qilayotganlarini esa kamondan o‘qqa tutadi. Spitamen esa daryodagi orollardan biriga chiqib, omon qolmoqchi bo‘lgan raqib qanotlariga hujum boshlaydi. Jangning

ikkinchi bosqichi makedoniyaliklarning orolda o‘rab olinib, yakson qilinishi bilan tavsiflanadi. Bunda Spitamen lashkari makedoniyaliklarga asosan kamondan o‘q uzish bilan talafot yetkazadilar. Makedoniyaliklarning bir

qismi saklar qo‘ygan pistirmaga tushib qolib, qirib tashlanadi. Bor-yo‘g‘i 40 suvoriy va 300 piyoda qochib qutiladi, xolos. Shu tariqa Spitamen otliqlari va ittifoqdosh saklar yaqin jangga kirishmay, raqibni asta-sekin tuzoqqa tushirib, uning yirik qismini yo‘q qilishga erishadi [2].

Yunon tarixchilari jang haqida

Kursiy Ruf Politimetdagi jangni ancha batafsil bayon etadi. Iskandar Sirdaryo bo‘yidagi shahar-qal‘alarni egallash bilan band bo‘lib turganida Marokanda qo‘rg‘onida qoldirilgan makedon garnizonini Spitamen qamal qilgani haqida xabar keladi. Buning ustiga daryoning narigi sohilidan saklarning qo‘shini yetib keladi. Ular Iskandarga qarshi ko‘tarilgan qo‘zg‘olondan xabardor bo‘lib, bordiyu qo‘zg‘olon jiddiy tus olgudek bo‘lsa, o‘zlari ham makedon qo‘shiniga zarba bermoqchi edilar [3].

Shunda Iskandar Spitamenga qarshi **Andromax, Menedem va Karan** nomli sarkardalarini yuborib, ularga 60 chavandoz – «do‘stlar» va 800 yollanma otliq jangchi hamda bir yarim ming yollanma piyoda qo‘shin ajratadi. Likiyalik Farnuxni esa mahalliy xalq tilini bilgani uchun ularga tilmoch qilib jo‘natadi. Spitamenga bu haqda xabar kelishi bilan u Marokanda qamalini bo‘shatib, Sug‘diyoning shimoliga yo‘l oladi. Uni mamlakat hududidan butunlay quvib chiqarishga shoshilayotgan Farnux va uning strateglari Sug‘diyona chegaralariga qadar ta‘qib eta borib, ko‘chmanchi saklarga hujum qiladi. Spitamen yana 600 ta sak otliq askarni qo‘shib olib, makedoniyaliklar bilan jang qilishga ahd qiladi. U sak sahrosi

yaqinidagi yalanglikda turib olib, na raqibning hujum qilishini poylaydi, na o'zi hujumga tashlanadi [4].

Uning otliq qo'shini piyodalar atrofida ot choptirib, uni o'qqa tuta boshlaydi. Ular bostirib kelayotgan Farnux askarlaridan hech bir qiyinchiliksiz chap berib uzoqlashadilar, chunki ularning otlari ham uchkurroq, ham bu paytda

Aleksandr Makedoniskiy

ancha dam olgan edi. Andromaxning otliqlari esa yo'lda yem-xashakdan qiynalib, ancha toliqqan edi. Saklar shiddat bilan ham pozitsiyani tutib turgan, ham chekinayotgan raqiblariga zarba bera boshlaydilar. Ko'p odam kamon o'qidan jarohat oladi, o'lganlar ham bo'ladi. Nihoyat, ko'shin to'rt burchak bo'lib saf tortib, Politimet daryosiga (Zarafshon) chekinadi, bu yerda o'rmon bo'lib, saklarning otgan o'qlaridan xalos bo'lishlari mumkin edi, undan tashqari bu yerda piyoda qo'shından ko'proq naf tegardi.

G'azab otidagi Iskandar

Makedoniyaliklarning katta kuchlari quroldoshlariga yordamga oshiqadi, lekin ular kech qolishadi. Iskandar garchi uch kunda 280 km.dan ko'proq yo'l bosgan bo'lsa-da, halok bo'lgan jangchilarini dafn etib, Spitamen lashkari va saklarni ta'qib qilishga tushadi. Tobora jahl otiga minib borayotgan jahongashta saklar hududiga kirishga jur'at topolmay, alamidan 120 ming tinch aholini qatl etib, Baqtriyaga qaytib ketadi.

U yerda makedon qo'shini qishni o'tkazadi. Maqduniy huzuriga xorazmiylar shohi Farasman 1500 otliq bilan kelib, sodiqlik izhor qiladi hamda Iskandar Kavkazga yurish qilgudek bo'lsa yordam berishga tayyorligini bildiradi. Baqtriyaga zaxiradagi yangi kuchlar yetib kelib, janglarda berilgan talafotlar o'rnini qoplaydi. Shu tariqa makedon qo'shinida yollanma askarlar miqdori oshib boradi [5].

G'alabaga teng mag'lubiyat

Sarkarda Spitamenning beayov matonatli kurash olib borishi makedoniyaliklarni Baqtriya va Sug‘diyoni egallash uchun ko‘p kuch sarflashiga majbur qiladi. Biroq shunga qaramasdan ular savdo yo‘llari kesishgan hudud bo‘lgan Baqtriya va Sug‘diyonda mustahkam o‘rnashib oladi. Bosqinchilarning muvaffaqiyat qozonishiga qarshilik ko‘rsatish harakatining tarqoqligi, mahalliy zodagonlarning xoinligi, Spitamenga uning ittifoqchisi bo‘lgan saklar tomonidan berilgan yordamning zaifligi imkon tug‘dirib beradi. Makedoniyaliklar bir qancha ustunliklarga ega bo‘lishlariga qaramasdan g‘alabani osonlikcha qo‘lga kiritganlari yo‘q. Bosqinchilik yurishlarida biror bir talafot ko‘rmay kelayotgan yunonlar Spitamen bilan bo‘lgan janglarda bor-budlaridan ayriladi. Hatto bir jangda Iskandarning o‘zi ham qattiq yaralanib, o‘lishiga oz qolgan. Spitamen zarbalaridan yurak oldirib qo‘ygan Iskandar unga sulh taklif qiladi va Sug‘diyonga hokimlikni va‘da qiladi. Ammo Spitamen Vatanining bir qismini yov qo‘lida qoldirib, qolgan qismida davron surishni xohlamaydi, kurashni davom ettiradi. Ming afsuski, Spitamen xoinlar fitnasi bilan o‘ldiriladi. Buni eshitgan Iskandar yengil tin oladi. Chunki u umri davomida bu kabi kuchli sarkardaga duch kelmagan edi.

Xulosa qilib aytganda, Turonzamin – Iskandarga eng qattiq qarshilik ko‘rsatgan, u bilan deyarli tengma-teng olishib, o‘zining munosib raqib ekanini isbotlagan o‘lka bo‘lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Sagdullayev, O‘.Mavlonov. O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi. Toshkent 2006 y
2. Azamat Ziyov. O‘zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar. - Toshkent: Sharq, 2001.
3. A.S Sagdullayev. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent 2013.
4. F.Xasanov. Turon xalqlarining harbiy san’ati.
5. R.Nabiyev. O‘zbekiston xalqlarining chet el bosqinchilariga qarshi kurashi. Toshkent 1942.